

**ELENA ALISTAR – UN SPIRIT EUROPEAN
AL BASARABIEI INTERBELICE**
Elena Alistar – a European spirit of interwar Bessarabia

CZU:

DOI:

Ludmila LAZAREV

Doctor în istorie, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8735-3364>E-mail: Ludmila.lazarev@amtap.md

Summary. The present study aims to address the role of the personality of Elena Alistar in the history of Romanians in the interwar period from the perspective of the modernization of Romanian society.

A prominent representative of the Union generation, the first female politician in the Romanian area, Elena Alistar, versatile personality, active in many fields and publishing articles and memoirs, supporting any meritorious initiative in the field of education and culture, bringing great services to the education system of interwar Bessarabia, being a promoter of the feminist movement, through all her activity she contributed to the development of the European spirit in the country. The analysis of her activities, publications in the newspapers of that time, the considerations of her contemporaries, taking into account the echoes, which have survived to this day, helps us to build the profile of Elena Alistar, elucidating her prodigious activity as a politician, pedagogue, publicist always at the service of the country and its people.

Key words: Elena Alistar, interwar Bessarabia, feminist movement, European spirit, pedagogical activity, publicistă.

Referindu-se la natura spiritului european, filosoful francez Lucien Jaume menționa că aceasta din urmă reprezintă o „atitudine a minții față de sine însăși și față de societate”.¹ Conceptul de „spirit european” se referă la un set de valori, idei și tradiții culturale care definesc identitatea comună a Europei și a cetățenilor săi. Printre elementele principale ale acestui spirit se regăsesc valorile democratice, cultura și educația. Elena Alistar, personalitate marcantă a Basarabiei interbelice, și-a adus aportul la „realizarea locală a spiritului european”², prin promovarea valorilor europene în toate activitățile sale, lăsând o urmă adâncă în istoria și cultura spațiului românesc.

Istoria Europei este una cu sușuri și coborâșuri, cu epoci remarcabile și perioade tulburi, iar personalitățile istorice și culturale, au lăsat o amprentă de neșters în devenirea conștiinței europene contemporane. Perioada interbelică, la care ne referim în studiul nostru, este o perioadă zbuciumată, de emancipare culturală, dar și de criză pentru întreaga Europă.

În perioada 1918–1940, Basarabia, integrată în România, a trecut printr-o încercare de modernizare de tip occidental. Într-un interval de timp relativ scurt, Basarabia și România Mare nu au evoluat în izolare, ci au fost parte a unui context european mai larg. Procesele

economice și sociale care aveau loc în Europa în acea perioadă au influențat în mod semnificativ România, inclusiv Basarabia. Construirea statului modern presupunea preocupări importante în toate domeniile de dezvoltare, inclusiv în viața culturală, învățământ și educație.

În acest studiu ne propunem să evidențiem câteva aspecte esențiale ale activității Elenei Alistar: implicarea în mișcarea pentru emanciparea femeilor, activitatea publicistică și contribuțiile în domeniul educației, care au avut un rol semnificativ în dezvoltarea spiritului european în Basarabia.

Originile și formarea personalității

Pentru a înțelege pe deplin figura Elenei Alistar, este crucial să ținem cont de contextul istoric și social în care a trăit. Perioada în care s-a desfășurat activitatea sa a fost una marcată de transformări semnificative, atât la nivel local, național, cât și la nivel european.

Originară din Basarabia, pe atunci gubernie a Imperiului Țarist, născută în 1873, în comuna Vaisal, jud. Ismail, Elena Alistar, fiică de preot, a studiat la școala primară din Congaz, apoi la Școala Eparhială din Chișinău. S-a căsătorit cu tânărul teolog Dumitru Alistar, care, devenind preot, a slujit în localitățile Văleni, Roșu, Zărnești din județul Cahul și Rezeni, jud. Chișinău. Urmându-și soțul în aceste localități Elena Alistar a activat ca învățătoare.³ În Rezeni, a organizat cursuri pentru adulți, șezători și diverse acțiuni culturale, demonstrând conștiință civică, capacități organizatorice și dedicare față de comunitate, contribuind astfel la dezvoltarea culturală și socială a satului.

Între anii 1909 și 1916 Elena Alistar își continuă studiile la Universitatea din Iași, la Facultatea de medicină, prima universitate modernă a României. Cu siguranță studiile la această universitate au contribuit nu doar la formarea medicului Elena Alistar, dar și a personalității proeminente, care a pus umărul la emanciparea Basarabiei de sub jugul țarist, la dezvoltarea învățământului și culturii românești în ținut. Cercetătorul Iurie Colesnic consideră că atmosfera din Iași a fost favorabilă pentru firea ei hotărâtă și dârză. Mediul lingvistic, agitația studentească, curentele politice și dorința de a obține studii solide au intensificat preocuparea pentru cei rămași acasă.⁴ Tot atunci s-au manifestat și aptitudinile sale publicistice, când a scris câteva articole cu ocazia centenarului anexării Basarabiei la Rusia, și pentru care a ajuns să fie arestată la revenire de către autoritățile țariste.

Implicarea în mișcarea feministă

În primele decenii ale secolului XX, implicarea femeilor în sfera sociopolitică se intensifică, acestea militând pentru promovarea valorilor democratice și obținerea drepturilor civile și naționale. În spațiul basarabean, mișcarea feministă prinde contur, ca o expresie a eforturilor de a câștiga drepturi cetățenești. În acest context, în anul 1917, a fost fondată Liga Femeilor Moldovene din Basarabia. Elena Alistar, recunoscută pentru calitățile sale de leadership, s-a remarcat ca una dintre principalele figuri ale acestei mișcări și, în iunie 1917, a fost aleasă președintă a Comitetului de Conducere al Ligii. Ea a militat pentru egalitatea de șanse și drepturi, jucând un rol activ în organizarea evenimentelor menite să aducă în atenție problemele specifice femeilor. Alistar a sprijinit inițiativele pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă ale femeilor și a promovat accesul la servicii medicale adecvate. Sub conducerea sa, Liga Femeilor Basarabene a desfășurat o amplă activitate culturală, organizând serbări

³ Alexandru Chiriac, *Membrii Sfatului Țării (1917–1918)*. Dicționar, București: Editura Fundației Culturale Române, 2001, pp. 46-47.

⁴ Iurie Colesnic, *Basarabia necunoscută*, Chișinău: Universitas, 1993, p. 202.

¹ Lucien Jaume, *Qu'est-ce que l'esprit européen?* Paris: Flammarion, 2010, 172 p.

² Tudor Vianu, Cugetările d-lui Lucian Blaga, in: Sburătorul: Revistă literară, artistică și culturală, 1919, nr. 8, p.189.

și concerte pentru soldații răniți și marcați de experiențele războiului. Comitetul Ligii femeilor stabilise legături cu Biroul de organizare a Sfatului Țării, desemnând-o pe doamna Elena Alistar în funcția de deputat a acestui organ legislativ, ceea ce reprezenta o realizare importantă a mișcării feministe din Basarabia. Tot în 1917, Elena Alistar a fondat și a condus Societatea Culturală „Făclia” a Femeilor Studente la Medicină. De asemenea, a participat la fondarea Partidului Național Moldovenesc și a colaborat activ cu organizația „Crucea Roșie”. Prin implicarea sa consecventă în mișcarea feministă, Elena Alistar a jucat un rol esențial în transformările sociale din Basarabia, deschizând calea către o societate mai egalitară și justă. Moștenirea sa în lupta pentru drepturile femeilor rămâne un exemplu de curaj și dedicare, influențând profund construirea unei societăți moderne care susține egalitatea de gen, respectul pentru demnitatea umană, valori fundamentale ale spațiului european.

Membră a Sfatului Țării, organul legislativ al Basarabiei din 1917–1918, Elena Alistar a fost prima femeie din spațiul românesc care a ajuns să se bucure de dreptul femeilor de a fi aleasă într-un organ reprezentativ al țării în calitate de deputată. Apreciată pentru abilitățile sale de orator a luat parte activă la deschiderea Parlamentului, unde a ținut un discurs în care și-a exprimat grija pentru educația generațiilor viitoare. Publicistul Gheorghe Tofan scria despre discursul ei din 21 noiembrie 1917 de la inaugurarea sfatului Țării: „Des aplaudată, președinta Ligii care e o vorbitoare bună... analizează într-o frumoasă limbă moldovenească, era să zic românească, programul și scopurile urmărite de Ligă”⁵. Elena Alistar a fost membră în comisiile redacțională și școlară ale Sfatului Țării. În această calitate, a colaborat cu organizațiile pedagogice și comitetele părintești din partea legislativului. A susținut un șir de inițiative în parlament ce contribuiau la dezvoltarea culturii naționale, cum ar fi cea de transmitere a sălii de conferințe „A.S. Pușkin” societății culturale Făclia, pentru a crea teatrul național.⁶ Vorbind despre importanța culturii naționale de ziua proclamării independenței Republicii Democratice Moldovenești la 24 ianuarie 1918, Elena Alistar declara: „Numai ridicând cultura fiecărui popor se pot înfăptui marile gânduri ale omenirii”⁷.

Elena Alistar a fost una dintre personalitățile marcante care au votat Unirea Basarabiei cu România. Ea a fost, de asemenea, printre puținii deputați care au documentat în scris desfășurarea ședinței istorice a Sfatului Țării din 27 martie 1918. Printre delegații Sfatului Țării, aleși din diverse partide politice, asociații culturale și mișcări naționale, vocea puternică a Elenei Alistar se remarcă în mod deosebit, ea devenind un simbol al femeii basarabene.

Implicarea și susținerea mișcării feministe de către Elena Alistar au continuat și în activitatea sa pedagogică după Unire. A făcut parte din comitetul de conducere al Asociației pentru emanciparea civilă și politică a femeilor române (A.E.C.P.F.R.), care s-a constituit la Iași, pe 30 iulie, 1918. La sfârșitul anilor 20, doamna Alistar fondează în Basarabia filiala Grupării femeilor române, a cărei scop era educarea femeilor pentru a-și putea exercita drepturile câștigate. S-a evidențiat în activitatea Societății Ortodoxe Naționale a Femeilor Române care își desfășura activitatea sub patronajul doamnei Alexandrina Cantacuzino, figură emblematică a mișcării feministe. Aceste asociații au reușit să intervină cu succes în păstrarea și consolidarea drepturilor civile în Basarabia, contribuind semnificativ la realizarea unor progrese importante în domeniul egalității de șanse între bărbați și femei.

⁵ Sărbătoarea Basarabiei, Chișinău, 1917, p. 112.

⁶ Ion Turcanu, *Sfatul Țării*. Chișinău: Arc, 2018.

⁷ Elena Alistar, Acum, ori niciodată...! in: Onisifor Ghibu, De la Basarabia rusească la Basarabia românească. Analiza unui proces istoric, vol. I, Cluj, 1926, p. 102.

Contribuții în domeniul educației

Elena Alistar a fost o reprezentantă a strălucitei pleiade de profesori care au realizat după 1918 o „adevărată revoluție culturală”⁸, punând bazele scolii naționale în Basarabia. La 21 noiembrie 1917, în ziua deschiderii Sfatului Țării, în discursul său Elena Alistar a pus problema dezvoltării învățământului, școlii. Ea cunoaștea foarte bine pedagogia românească, și a exprimat ideea mobilizării forței Sfatului Țării pentru naționalizarea școlii basarabene.⁹

Învățământul, știința și cultura au cunoscut o dezvoltare fără precedent în România interbelică. Referindu-se la scopurile generației sale, Mircea Eliade menționa: „Aveam datoria să lărgim considerabil orizontul cultural românesc, deschizând ferestre către universuri spirituale rămase până atunci inaccesibile”¹⁰. Unirea de la 27 martie 1918 a determinat radical schimbările în viața spirituală și, în primul rând, în domeniul învățământului. Formarea statului național-unitar român a conturat spre rezolvare probleme noi, legate de necesitatea formării cadrelor corespunzătoare unei economii situate pe coordonate noi de dezvoltare, legate de cerințele organizării administrative, ale activității sociale, politice și culturale. Astfel, învățământul din Basarabia în perioada interbelică a fost un domeniu esențial pentru ridicarea nivelului cultural al populației și pentru formarea specialiștilor în diverse domenii fără a exista vreo formă de discriminare a cetățenilor în acest proces. După Unirea Basarabiei cu România, în fiecare sat și comună din Basarabia a fost construită câte o școală primară: dacă în anul 1919 existau 1398 de școli cu 2397 de învățători, în anul 1932-1933, funcționau 2029 școli rurale cu 5509 de profesori.¹¹ Trebuie remarcat că primele transformări în domeniul învățământului național în Basarabia au fost înfăptuite încă în vara și toamna anului 1917 în contextul mișcării de eliberare națională.

După Unire Elena Alistar și-a dedicat activitatea și energia pentru a îmbunătăți sistemul educațional și situația femeilor. Ea este numită directoare a Școlii Eparhiale de Fete din Chișinău, pe care o absolvise și ulterior a condus-o din 1 decembrie 1918 până la pensionare în 1938. Aici s-au manifestat cele mai importante trăsături ale gândirii pedagogice. Elena Alistar a reușit să transforme Școala Eparhială de Fete într-o școală de elită cu standarde academice riguroase. Această instituție reprezenta un loc de pregătire, învățare și dezvoltare pentru formarea elitei intelectuale. Conceptul de școală elitistă era o direcție pedagogică, dezvoltată și promovată de Elena Alistar în Basarabia.

În același timp, E. Alistar a avut determinarea de a aplica în practică pedagogia socială ca direcție principală în activitatea sa. Principiile pedagogiei sociale, care reprezintă o direcție de evoluție a educației ca factor reformator în procesul de modernizare a societății românești, au fost aplicate în practica sa pedagogică în perioada în care a activat ca directoare și profesoară la Școala Eparhială de Fete din Chișinău. Elena Alistar a promovat în școală disciplina, cunoștințele, activismul social și național, metodele individuale de lucru pedagogic, omenia și tradițiile vestimentare ale neamului românesc. Aceste aspecte sunt reflectate în amintirile fostelor eleve ale Școlii Eparhiale, publicate în revistele *Basarabia*, *Femeia Moldovei* și ziarul *Glăsură Națională* în anii 1990.

În calitate de director a Școlii eparhiale de fete, Elena Alistar a contribuit la formarea conștiinței naționale românești, a semănat spiritul libertății și modernizării în perioada

⁸ Alexandru Boldur, *Istoria Basarabiei*, București, 1992, p. 508.

⁹ Gheorghe Tofan, *Sărbătoarea Basarabiei*, Chișinău: Tipografia Soc. Culturale a Românilor din Basarabia, 1917, p.11.

¹⁰ Mircea Eliade, *Profetism românesc*, vol. I, București: Editura Roza Vânturilor, 1990, pp. 11-16.

¹¹ Constantin Anghelache, Iordan Petrescu, Mădălina Gabriela Anghel, Emilia Gogu, *Evoluția centenară a învățământului în România*, București: Editura Economică, 2018, p. 73.

interbelică, ar rezultatele au fost surprinzătoare peste decenii. Fiind un educator dedicat, ea a susținut constant învățământul de calitate și a promovat valori democratice în rândul tinerilor, contribuind astfel la formarea unei generații cu viziuni progresiste. Școala de elită condusă de Elena Alistar a educat o pleiadă de scriitori, publiciști, esești, învățători, precum și numeroși intelectuali și oameni de cultură ce au contribuit la menținerea spiritualității românești pe aceste meleaguri.

Activitatea publicistică

Personalitatea polyvalentă, Elena Alistar, a manifestat aptitudini speciale în repetate rânduri: drept exemplu servește activitatea ei publicistică. Ea devine cunoscută ca publicistă încă fiind studentă la Iași, când a scris și publicat în *Cuvânt Moldovenesc*, mai multe articole în special cu ocazia centenarului din 1912 a anexării Basarabiei, în care a denunțat politica colonială a Rusiei țariste în Basarabia, motiv pentru care a fost pusă în urmărire de către regimul rusesc. Ea a evidențiat faptul că, din cauza regimului țarist, peste 90% dintre moldovenii basarabeni ajunseseră analfabeți. În articolele publicate E. Alistar promova ideea de Unire a ținutului Basarabia cu România.

În anul 1918 Elena Alistar a fost prezentă nu numai la întrunirile Sfatului Țării, ci și în paginile ziarelor locale. La 10 februarie 1918, a publicat un articol care avea mai mult caracterul unui apel și în care sublinia cu fermitate: „Către moldovenii din Basarabia! Vouă tuturor mă adresez din adâncul sufletului meu, ce bate în folosul neamului”. După care urma un apel cu conținut unionist prin care se propaga importanța Unirii pe viitor a Basarabiei cu România. Distinsa luptătoare, însă face o remarcă importantă din punct de vedere al valorilor democratice, precum toleranța, pluralismul politic, diversitatea: „Să ne ferim însă, dragii mei, de greșeala de a judeca oamenii după culoarea lor politică și de a-i urmări pe chestii personale. Acest păcat e mai greu decât nepăsarea față de neam, pe care o au mulți dintre noi.”¹²

În nenumărate rânduri aceasta a prezentat articole prin care a urmărit trezirea conștiinței naționale. Într-un discurs ținut la 11 februarie 1918, Elena Alistar se adresa concetățenilor prin cuvintele: „Acum ori niciodată, noi trebuie să ne unim...! Orice moldovean, fie el cât de democrat, trebuie să înțeleagă aceasta și să facă tot ce se poate, să aducă orice jertfă, pentru a înfăptui această Unire”.¹³ O dovadă, în acest sens, este materialul intitulat „O scrisoare a femeilor basarabene” (cu Elena Zaharov), publicat în ziarul România Nouă la 13 octombrie 1918, prin care femeile erau încurajate să lupte pentru drepturile lor și să conștientizeze importanța transformărilor sociale, politice și economice prin care trecea Basarabia. De asemenea era transmis îndemnul: „Trebuie ca orice ființă omenească să-și aducă obolul lui de muncă, de inimă, de suflet, de ființa lui și chiar viața, pentru ca să contribuie cât de puțin la realizarea aspirațiilor neamului lui.”¹⁴ Spiritul patriotic, responsabilitatea morală, atitudinea civică sunt valorile care au stat la baza activităților E. Alistar și pe care le transmite contemporanilor săi prin scrierile publicistice.

Moștenirea culturală a Elenei Alistar însumează câteva lucrări. Scrierile lăsate înfățișează, în modul cel mai veridic, una din cele mai impresionante etape din istoria Basarabiei. Acestea sunt următoarele: *Mișcarea națională în Basarabia* (1930), *Amintiri din anul 1917–1918*, *Fizionomia socială și politică a Sfatului Țării*, *Memorii*. Broșură intitulată

¹² Elena Alistar, Către moldovenii din Basarabia, in: Onisifor Ghibu, De la Basarabia rusească la Basarabia românească. Analiza unui proces istoric, vol. I, Cluj, 1926, p. 97.

¹³ Elena Alistar, Acum, ori niciodată...! p. 100.

¹⁴ Elena Alistar, Elena Zaharov, O scrisoare a femeilor basarabene, in: Onisifor Ghibu, De la Basarabia rusească la Basarabia românească. Analiza unui proces istoric, vol. I, Cluj, 1926, p. 431.

Mișcarea națională în Basarabia, tipărită în 1930, devenise o raritate bibliografică. În *Amintiri din anii 1917–1918* și-a manifestat atitudinea critică față de remarcă lui Marghiloman, care a zis că ea era „prima și ultima deputată a Țării”, deoarece pleda pentru egalitatea în drepturi de a alege și a fi ales pentru bărbați și femei. Și avea să scrie „Aceste cuvinte din gura lui Marghiloman m-au făcut să regret că nu am avut destulă îndrăzneală ca să protestez pentru păstrarea drepturilor femeilor”¹⁵. În memoriile sale, Elena Alistar a descris în principal aspirațiile Basarabiei de a se elibera de sub ocupația sovietică. Mărturisirile ei constituie o cronică fidelă a unei epoci zbuciumate din istoria Basarabiei. Toate aceste lucrări publicistice sunt importante mărturii despre o perioadă crucială din istoria Basarabiei din prima jumătate a secolului XX, scrise de o intelectuală cu erudiție excepțională, cu preocupări privind școala și cultura națională românească, care sunt și vor rămâne surse prețioase pentru cercetători –istorici, antropologi, și toți cei dornici de a cunoaște evenimentele marcante ale trecutului.

Concluzii

Umanismul, mândria națională, patriotismul, au fost valorile pe care Elena Alistar le-a promovat pe parcursul vieții și activității sale. Astăzi aceste valori rămân deosebit de importante pentru poporul nostru în calea de integrare europeană. Desigur aceste valori sunt regândite, redimensionate în concordanță cu spiritul timpului, în care „sentimentul incluziv al identității naționale rămâne esențial” pentru ca o comunitate să poată prospera.¹⁶ Totodată valorizarea trecutului, a personalităților istorice, care în perioade complicate, au dat dovadă de spirit patriotic, au contribuit la dezvoltarea culturii, care reprezintă chintesența spiritului european, rămâne o sarcină importantă pentru cercetători.

Prin dedicarea sa față de educație, cultură și valorile naționale Elena Alistar a devenit un simbol feminin al Basarabiei interbelice. Contribuțiile sale în multiple domenii au lăsat o amprentă importantă asupra evoluției spiritului european într-o regiune a Europei periferice.

* Developed within the project 101085561 — TEIDCIPEI — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH The European identity development through culture in the process of European integration. Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

¹⁵ Ion Țurcanu, *Sfatul Țării: Istoria zbuciumată a unei importante instituții politice basarabene din anii 1917–1918*, Chișinău: Arc, 2018, p. 278.

¹⁶ Francis Fukuyama, *Identitate. Nevoia de demnitate și politica resentimentului*, București: Humanitas, 2022, p.150